

МЕТОД УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

THE METHOD OF EDUCATIONAL PROJECTS IN THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS

КУТЛИКОВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина.

ЧЕРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина.

KUTLIKOVA IRINA VENIAMINOVNA,

senior lecture,

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.

CHERENKOVA IRINA ANATOLEVNA,

senior lecture,

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.

В статье рассмотрена роль самостоятельной работы в учебном процессе и в формирование необходимых компетенций. Одной из эффективных форм самостоятельной работы являются задания различной степени сложности и задания творческого характера в виде проектной деятельности, которая обеспечивает междисциплинарную связь и повышает интерес к выбранной профессии, способствует заинтересованности обучающихся в получении новых знаний. Применение проектной деятельности является актуальной задачей современного образовательного процесса. В статье приведен пример проектной деятельности учащихся Кинологического колледжа ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина – выполнение комплексного задания «Характеристики пород собак».

The article considers the role of independent work of students in the educational process and in the formation of the necessary competencies. One of the most effective forms of independent work is tasks of varying degrees of complexity and tasks of a creative nature in the form of project activities, which provides interdisciplinary communication and increases interest in the chosen profession, promotes the student's interest in obtaining new knowledge. The application of project activities is an urgent task of the modern educational process. The article provides an example of project activities of students of the Cynological College of the State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – performing a complex task "Characteristics of dog breeds".

Ключевые слова: *качество образования; методы и технологии обучения; самостоятельная работа; проектная деятельность; задания творческого характера; самообразование; саморазвитие; учебный процесс.*

Key words: *quality of education; methods and technologies of training; independent work; project activity; tasks of a creative nature; self-education; self-development; educational process.*

В современных условиях необходимо повышать качество профессионального образования, применять новые методы и технологии обучения. "Качество образования – это комплекс характеристик образовательного процесса, определяющих последовательное и практически эффективное формирование компетентности и профессионального сознания" [4].

Обучение является двусторонним процессом между преподавателем и обучающимся – "...направленный на усвоение знаний, умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями..." [5]. Процесс обучения направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенции.

Большой вклад в решение данного вопроса вносит самостоятельная работа, которая выполняется под руководством преподавателя, но без его непосредственного участия как в аудитории, так и во внеаудиторное время. На самостоятельную работу отводится около 50% времени, выделяемого на изучение конкретной дисциплины. Как правило, в аудитории даются основные понятия изучаемой темы, способы решения и т.п. А для закрепления материала предлагаются подобные задания для выполнения дома. Формой отчета являются устный опрос, проведение проверочной работы, конспект, тест и т.п.

Но самостоятельная работа учащихся, это отнюдь не только выполнение ими домашних заданий. В качестве нее целесообразно предлагать индивидуальные задания различной степени сложности и задания творческого характера [2]. Например, подготовка доклада по теме, выходящей за рамки тематического плана. Такие выступления обучающихся с докладами в аудитории могут перерасти в дальнейшем в их занятия в студенческих научных кружках, участию в студенческих конференциях и научных исследованиях. Все это может служить "стартовой площадкой" в будущей самостоятельной исследовательской и профессиональной деятельности. Ведь для того, чтобы подготовить хороший доклад нужно самостоятельно изучить и проанализировать литературу, отобрать и структурировать необходимые сведения, наглядно их представить (например, в виде презентации). При этом, учащиеся, рассматривая какую-либо задачу, могут связать ее со своей специализацией, и работа получает прикладное значение в ветеринарии, зоотехнии, кинологии и пр. Задания такого типа направлены на развитие у обучающихся стремления к самообразованию и саморазвитию, повышению своей самооценки. При этом преподаватель выступает больше в качестве наставника, руководителя. Характерная черта такого взаимодействия – совместная деятельность учащихся и педагога, их сотрудничество. Роль преподавателя как наставника очень важна – необходимо помочь обучающимся, сориентировать их, привить любовь к учебе, дать им понять, что не все получается сразу. Все, что они прослушают на занятиях и лекциях или подготовят какой-либо материал самостоятельно не будет для них напрасным – все это пригодиться.

Ранее нами рассматривалась роль самостоятельной работы студентов на стыке разных дисциплин, где обучающиеся обрабатывали экспериментальные данные биологического профиля с применением статистических методов [1].

Обучающимся 1-го курса Ветеринарно-биологического факультета при изучении дисциплины «Информатика» в качестве индивидуальной самостоятельной работы предлагалась задача по созданию модели биологического процесса. Биологический процесс учащиеся выбирали самостоятельно в рамках своей будущей профессии (например, зависимость численности популяции бабочек от различных факторов). Необходимо грамотно сформулировать постановку задачи и цель исследования, описать исходные данные. Используя современное программное обеспечение выполнить нужные расчеты, построить необходимые графики. Провести анализ результатов и сделать соответствующие выводы.

Такая комплексная работа обеспечивает междисциплинарную связь и способствует развитию теоретических и практических навыков самостоятельной работы.

Одной из форм самостоятельной работы является проектная деятельность. "Метод проектов – педагогическая технология, которая ориентирована на применение имеющихся и приобретение новых знаний, и реализация которой дает возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде" [3, с. 194].

Так, учащимся 1-го и 4-го курсов Кинологического колледжа ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина в качестве проектной деятельности предлагалось выполнить комплексное задание «Характеристики пород собак», связанное с избранной специальностью. Такая работа может быть выполнена как индивидуально, так и совместно несколькими учащимися. Данный проект учащиеся начинали выполнять на 1 курсе и продолжали работать над ним на 4-м курсе. Учитывая различную подготовку 1-го и 4-го курсов, учащиеся получали дифференцированные задания и ими использовались разные информационные технологии и методики. Изучение дисциплины «Информатика» на 1-м курсе направлено на освоение основных понятий информации и ее кодирования; получение базовых навыков работы в текстовом процессоре MS Word, табличном процессоре MS Excel и программе MS PowerPoint. Практические занятия на 4-м курсе по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» направлены на грамотное использование информационных технологий в будущей профессии. Им может потребоваться грамотное оформление документации, выполнение необходимых расчетов и их графическое отображение.

Учащиеся 1-го курса выполняли данную работу с применением текстового процессора MS Word и программы для создания презентаций MS PowerPoint. Задача состояла в следующем:

- необходимо описать 2-3 породы собак. Например, история породы, экстерьер, возможности дрессировки, рост и развитие щенков, особенности поведения собак, уход за собакой и т.п.;

- используя возможности MS Word грамотно оформить отчет по проделанной работе: установить заданные параметры страницы, форматирование абзацев и символов, применить в отчете необходимые таблицы, рисунки и схемы, колонтитул с логотипом вуза и т.д.;

- используя возможности MS PowerPoint учащиеся представляли свою работу и выступали с докладом.

Учащимся 4-го курса предлагалось подготовить аналогичную работу с применением табличного процессора MS Excel, программы для работы с базой данных MS Access и программы для создания презентаций MS PowerPoint. Задача состояла в следующем:

- для различных пород собак (3-4 породы, 10-15 особей каждой породы) используя возможности MS Excel ввести исходные данные по выбранным самостоятельно параметрам. Например, приведено назначение собаки (служебная, поводырь и др.). Для каждой особи в качестве исходных данных указать возраст, вес, высота в холке, рацион питания, характер, окрас, перенесенные заболевания, прививки и т.п. Выполнить необходимые расчеты. Например, определить средний вес собак определенной породы; наибольшее и наименьшее значения высоты в холке и т.п.;

- представить исходные данные и полученные результаты расчетов в виде диаграмм. Например: диаграмма, отражающая зависимость веса от возраста; диаграмма, показывающая минимальный и максимальный вес собак одной породы и одного возраста и пр. Обосновать выбор проведенных расчетов и графического отображения данных, проанализировать полученные результаты и сделать выводы (например, у 7-ми собак из 10-ти отмечается наибольшее увеличение в весе в возрасте до 1-го года; средняя высота в холке одной породы больше по сравнению с другой и т.п.);

– по имеющимся данным составить базу данных, используя возможности программы MS Access. Создать несколько различных запросов. Например: запрос на выборку данных о перенесенных заболеваниях для собак в возрасте от 2 до 5 лет и т.п.;

– отчет по работе представлялся в виде доклада с презентацией перед аудиторией.

Анализ работ 1-го и 4-го курсов показал, что большинство обучающихся выполняли данное задание активно и с интересом, так как оно связано с избранной специальностью. В большинстве своем они достаточно хорошо представляли свой материал по проделанной работе. Однако, учащиеся 1-го курса столкнулись с большими трудностями, чем 4-й курс. Особенное затруднение вызывало выступление с докладом. Что может быть связано с отсутствием опыта публичного выступления и психологическими факторами более младшего возраста, меньшими знаниями в области кинологии.

Проектная деятельность способствует раскрытию творческих способностей, умению публичного выступления, анализу данных и формулировке выводов, приучает к самостоятельности и развитию познавательной деятельности. Положительной стороной проектной деятельности является также практическое применение знаний – обучающиеся закрепляют полученные умения, знания и навыки в области информационных технологий и учатся применять их в профессиональной области, что обеспечивает междисциплинарную взаимосвязь, и связь с выбранной профессией.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Для того, чтобы стать хорошим и высококвалифицированным специалистом, обучающийся, уже начиная со студенческой скамьи должен постоянно увеличивать и приумножать свои знания, умения и навыки, стремиться к повышению своего интеллектуального уровня.

Самостоятельная работа – одна из составляющих учебного процесса, без которой невозможно становление высококвалифицированного специалиста и всесторонне развитой личности.

Применение проектной деятельности в учебном процессе является актуальной задачей современного образовательного процесса.

Задания творческого характера в виде учебных проектов в качестве самостоятельной работы обеспечивают междисциплинарную взаимосвязь и повышают интерес к выбранной профессии.

Результат образования зависит как от предложенного материала, так и от заинтересованности обучающихся в получении новых знаний и их мотивации к познавательной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кутликова, И.В. Самостоятельная работа студентов в разрезе междисциплинарной взаимосвязи / И.В. Кутликова, Т.В. Левченкова, И.А. Черенкова // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам VIII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 2(8). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С.92–95

2. Кутликова, И.В. Методы обучения, применяемые при подготовке специалистов и бакалавров при изучении цикла дисциплин «Информатика» / И.В. Кутликова, И.А. Черенкова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии: Сборник научных трудов. – М.: ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2019. – С.17–19

3. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика – Томск: Томский государственный университет, 2007. – 368 с. [Электронный ресурс]: (http://pedlib.ru/Books/6/0438/6_0438-194.shtml Дата последнего обращения – 14.04.2021).

4. Коротков Э.М. Управление качеством образования - файл n1.doc [Электронный ресурс]:(https://nashaucheba.ru/v9417/коротков_э.м._управление_качеством_образования?page=4 Дата последнего обращения – 14.04.2021).

5. Словари / Педагогический словарь / Обучение [Электронный ресурс]: (<https://rus-pedagog-dict.slovaronline.com> Дата последнего обращения – 14.04.2021).

© Кутликова И.В., Черенкова И.А., 2021.